

Manual práctico para el uso de paneles de madera contra laminada (CLT) en la economía circular de la construcción venezolana

Practical manual for the use of cross-laminated timber (CLT) panels in the circular economy of Venezuelan construction

Robmary B. Coronado-Durán

Universidad Rafael Urdaneta, Decanato de Postgrado e Investigación, Programa de Especialización en Construcción de Obras Civiles, Mención Edificaciones. Maracaibo, Venezuela.

 <https://orcid.org/0009-0009-2954-7898> | Correo electrónico: Robmarycoronado06@gmail.com

Mario V. Herrera-Boscán

Universidad Rafael Urdaneta, Decanato de Postgrado e Investigación, Programa de Especialización en Construcción de Obras Civiles, Mención Edificaciones. Maracaibo, Venezuela.

 <https://orcid.org/0009-0003-9725-5973> | Correo electrónico: mherrerab.2020@gmail.com

Recibido: 10-10-2025 Admitido: 25-10-2025 Aprobado: 17-11-2025

DOI:

Resumen

La investigación evaluó los paneles de madera contra laminados (CLT) como una opción sostenible para la construcción en Venezuela, analizando su impacto ambiental y conexión con la economía circular. Se destacaron sus propiedades estructurales, reciclaje y reutilización, en comparación con materiales como el hormigón y el acero. El CLT mostró una huella de carbono menor, reduciendo el impacto ambiental en la construcción. Sin embargo, enfrenta barreras como la falta de regulaciones, desconocimiento del material y limitaciones económicas. El estudio propuso estrategias para superar estos desafíos, como normativas, incentivos financieros, capacitación y proyectos piloto. Basándose en experiencias internacionales, se concluyó que el CLT puede impulsar la construcción sostenible en Venezuela, fortaleciendo la economía circular a través del reciclaje y reutilización, mejorando la eficiencia energética y reduciendo desperdicios. Su adopción requiere un enfoque colaborativo entre los sectores público y privado para transitar hacia un modelo más ecológico.

Palabras clave: Madera contralaminada (CLT), construcción de madera, análisis de ciclo de vida (ACV), gestión de residuos de construcción, economía circular.

Abstract

The research evaluated cross-laminated timber (CLT) panels as a sustainable option for construction in Venezuela, analyzing their environmental impact and connection to the circular economy. Their structural properties, recycling, and reuse were highlighted in comparison with materials such as concrete and steel. CLT demonstrated a significantly lower carbon footprint, reducing the environmental impact of construction. However, it faces barriers such as the lack of regulations, material unawareness, and economic limitations. The study proposed strategies to overcome these challenges, including regulations, financial incentives, professional training, and pilot projects. Drawing on international experiences, it was concluded that CLT can promote sustainable construction in Venezuela, strengthening the circular economy through recycling and reuse, improving energy efficiency, and reducing waste. Its adoption requires a collaborative approach between public and private sectors to transition to a more ecological model.

Keywords: Cross-Laminated Timber (CLT), Mass Timber Construction, Life Cycle Assessment (LCA), Construction Waste Management, Circular Economy.